

Estudio de la degradación del Nylamid 901 y su efecto en el comportamiento de creep

Guillermo Enrique Aguilar Cortes¹, María Teresa Hernández Sierra², Karla Judith Moreno Bello², Luis Daniel Aguilera Camacho², J. Santos García Miranda^{2*}

¹Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Tecnológico Nacional de México en Celaya, d2003002@itcelaya.edu.mx

² Departamento de Ingeniería Mecánica, Tecnológico Nacional de México en Celaya, teresa.hernandez@itcelaya.edu.mx, karla.moreno@itcelaya.edu.mx, daniel.aguilera@itcelaya.edu.mx, santos.garcia@itcelaya.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El creep es una propiedad mecánica que puede determinar la vida útil de un material cuando se somete a una carga constante durante largos períodos. El envejecimiento o degradación puede afectar diferentes características de los materiales, incluidas sus propiedades mecánicas. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la degradación del Nylamid 901 sobre su comportamiento de creep mediante microindentación Vickers. Conjuntamente, el efecto de la degradación se analizó mediante la determinación del porcentaje de absorción, la masa ganada/perdida, el cambio en la morfología y rugosidad superficial, así como el cambio en sus características químicas. La degradación del polímero se produjo mediante la inmersión en agua de mar, aceite de ricino, y aceite de canola. Los resultados mostraron que hay una influencia significativa del medio degradante sobre las propiedades del polímero, encontrándose una mejor respuesta de creep en las muestras degradadas con aceite de ricino.

Palabras clave: Nylamid, degradación de polímeros, aceites vegetales, creep por indentación.

Abstract

Creep is a mechanical property that can determine the service life of a material when subjected to constant loading over long periods. Aging or degradation can affect different characteristics of materials, including their mechanical properties. The objective of this work was to analyze the effect of degradation of Nylamid 901 on its creep behavior using Vickers microindentation. In conjunction, the effect of degradation was analyzed by determining the absorption percentage, mass gain/loss, change in morphology and surface roughness, as well as the change in its chemical characteristics. Degradation of the polymer occurred by immersion in seawater, castor oil, and canola oil. The results showed that there is a significant influence of the degrading medium on the polymer properties, finding a better creep response in the samples degraded with castor oil.

Key words: Nylamid, polymer degradation, vegetable oils, creep by indentation.

Introducción

Predecir el comportamiento de los materiales poliméricos ha sido uno de los mayores problemas durante varias décadas. Tanto en el sector académico como en el industrial, la predicción del ciclo de vida de un material es fundamental en la selección de materiales para garantizar de forma segura su óptimo funcionamiento en las diferentes aplicaciones [1]. El creep es una deformación dependiente del tiempo que ocurre cuando un material se somete a una carga durante un período prolongado de tiempo, y puede servir como pilar para la determinación de la vida útil de un material [2]. La determinación del comportamiento de creep suele determinarse mediante ensayos de tensión debido a su alta correlación con este tipo de pruebas [3]. Sin embargo, también se ha reportado el uso de pruebas de indentación para determinar propiedades mecánicas importantes en los

materiales, tales como el creep [4]. Algunos investigadores han encontrado correlaciones entre las pruebas de creep por tensión y las pruebas de creep por microindentación, y han mostrado una comparación entre los coeficientes de creep (k) obtenidos, por lo que ambos tipos de estudios pueden ser utilizados para un estudio adecuado de creep [5]. No obstante, la determinación de creep por indentación tiene diversas ventajas como mayor facilidad y rapidez, además, debido a que es un tipo de prueba no destructiva en la que se generan micro y nano muescas que no alteran la funcionalidad del producto final, se pueden analizar materiales terminados.

La vida útil de los polímeros también se ve afectada por las condiciones ambientales a las que están expuestos los materiales, ya que el medio ambiente puede tener una influencia agresiva sobre la durabilidad de los componentes en funcionamiento. La degradación en polímeros se puede dar por uno o varios factores ambientales como la exposición a la luz o el calor, el contacto con otras sustancias químicas (ácidos, alcalinos y algunas sales), entre otros. La degradación afecta las diversas características y propiedades de los polímeros, tanto mecánicas, físicas, y químicas. El grado de degradación de un polímero se puede observar, de mayor a menor medida, cuando: se reduce la capacidad de soportar cargas mecánicas y se pueden notar deformaciones a nivel macromolecular, la topografía de la superficie se ve alterada, las propiedades físicas han sido modificadas, y cuando existe un cambio en la estructura o composición química [6].

Las poliamidas son uno de los polímeros termoplásticos más empleados para aplicaciones de ingeniería. Sin embargo, tienden a degradarse fácilmente debido a su baja temperatura de distorsión y alta capacidad de absorción de agua debido a los grupos amida, lo que lleva al deterioro de las propiedades mecánicas y a una baja estabilidad dimensional [7]. En la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, los componentes están diseñados principalmente para ser sometidos a cargas determinadas, al mismo tiempo que están en ambientes severos debido al uso de distintas sustancias lubricantes. Se ha evaluado el efecto de la degradación térmica y la humedad relativa de una poliamida 6 que contenía fibra de carbono [7], donde se encontró que, con el aumento de estos factores, el polímero tenía una disminución en su rigidez y resistencia al corte. Sin embargo, el efecto que tiene la degradación de este tipo de polímeros debido a la exposición ante diversos medios lubricantes en las propiedades mecánicas como el creep, no ha sido explorado.

Con base a lo anterior, en este trabajo se estudió la influencia de la degradación de una poliamida comercial (Nylamid 901) sobre su comportamiento de creep. La degradación del polímero se realizó a través de la inmersión de este en tres medios degradantes, agua de mar y dos aceites vegetales, aceite de ricino y aceite de canola como sustitutos de lubricantes minerales. La propiedad de creep se determinó mediante un durómetro con microindentador tipo Vickers. Adicionalmente, se monitoreó el efecto de la degradación de Nylamid 901 en sus características superficiales por microscopía óptica y perfilometría de contacto, absorción física y pérdida de masa, así como por espectroscopía infrarroja.

Metodología

Materiales

La poliamida utilizada en este estudio, Nylamid 901 (Nylatron®), fue adquirida comercialmente con un proveedor local. Los aceites vegetales empleados como medios de degradación, aceite de ricino y aceite de canola, se compraron comercialmente y no requirieron alguna preparación adicional para su uso. El agua de mar se consiguió mediante la mezcla homogénea de agua desionizada (Fermont® de Monterrey, México) y sales marinas (Sigma-Aldrich S9883) a una concentración de 40 g/L.

Preparación de muestras de Nylamid 901

Diversas muestras de Nylamid 901 en forma de discos de 5 mm de espesor se obtuvieron a partir de una barra cilíndrica de 1 pulgada de diámetro. Las caras transversales de las muestras se pulieron con papel abrasivo para poder realizar los análisis bajo una misma calidad superficial, alcanzando una rugosidad de 0,1 μm en Ra. Se utilizaron los siguientes tamaños de papel abrasivo de carburo de silicio para lograr el acabado final 80, 120, 180, 300, 600, 1000, 1500 y 2000. Después del pulido, las probetas se limpiaron en un baño ultrasónico con agua destilada y finalmente se secaron en un horno a 50 °C durante 24 horas.

Caracterización química de los materiales.

El material y los medios degradantes se caracterizaron mediante Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). El análisis se llevó a cabo en un espectrómetro Spectrum 100 (Perkin Elmer) equipado con detector de LiTaO₃ y divisor de haz de KBr, y acoplado con un sensor infrarrojo de reflectancia total atenuada (ATR) de ZnSe. Las muestras fueron escaneadas en el rango de 600–4000 cm⁻¹ con una resolución de 4,0 cm⁻¹.

Proceso de degradación

Las muestras de Nylamid 901 se sumergieron completamente en las sustancias degradantes dentro de recipientes de vidrio cerrados. El tiempo de permanencia en el medio degradante fue de 1, 2 y 3 semanas. La temperatura se mantuvo controlada en una habitación acondicionada a una temperatura de 25 °C con una humedad aproximada de 30%. La colocación de las muestras dentro de los fluidos degradantes se realizó de manera que ambas caras quedaran completamente expuestas a los fluidos degradantes. Una vez cumplidos los respectivos tiempos de degradación, las muestras se retiraron, se lavaron con agua destilada sin frotar y se secaron en un horno a 50 °C durante 24 horas.

Evaluación de la degradación

Para poder medir el nivel de degradación, se realizaron pruebas mecánicas, físicas y químicas. Las pruebas mecánicas se realizaron mediante la medición de dureza, así como la determinación del comportamiento de creep del material. Las pruebas físicas consistieron en evaluar el porcentaje de absorción, la masa ganada/perdida, así como un análisis de las superficies mediante microscopía óptica y el cambio en la rugosidad superficial. Las pruebas químicas consistieron en detectar cambios en la intensidad de las señales del espectro de infrarrojo del Nylamid 901.

Determinación del comportamiento de creep

Para las pruebas de creep se utilizó un Microdurómetro Vickers Knoop Auto SMVK-1000ZS (Metrotec). Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente de 25 °C, la carga empleada fue de 200 g, y se utilizaron cinco tiempos de indentación diferentes 5, 10, 20, 40 y 80 segundos. Para cada condición, se realizaron 5 mediciones distribuidas en diferentes áreas de la sección transversal manteniendo una separación mínima de acuerdo a la norma E 384. Los valores de dureza Vickers se multiplicaron por un factor de acuerdo con el ángulo del penetrador para transformar el valor de dureza en unidades de esfuerzo (GPa). Estos valores se graficaron en escala logarítmica con respecto al tiempo para obtener una gráfica de tiempo-esfuerzo. Posteriormente se realizó una regresión lineal para obtener la ecuación de una línea recta de tendencia cuya pendiente representa el valor de la constante de creep (k). Un valor bajo en la constante de creep se obtiene cuando existe una menor deformación respecto al tiempo, representando que un material será más duradero bajo dicha carga y condiciones. Para este estudio, la dureza se determinó en paralelo al estudio de Creep, el valor reportado de dureza corresponde al promedio de las mediciones obtenidas a 80 segundos.

Análisis de topografía superficial

Se realizó una revisión de la topografía de la superficie de nylamid 901 para analizar los cambios a nivel microscópico y observar si hubo un efecto debido a la degradación. Las imágenes se tomaron con un microscopio óptico Axio Imager.A1 m (Zeiss) utilizando un filtro oscuro a 500x. Asimismo, se analizó el cambio en la rugosidad superficial de las muestras degradadas mediante un perfilómetro de contacto SJ-400 (Mituyo).

Análisis de características físicas

Se analizaron los cambios físicos del polímero determinando la pérdida o ganancia de masa y el porcentaje de absorción del fluido degradante con base a la norma ASTM D570 una vez transcurrido el tiempo de degradación. Para determinar la masa perdida o ganada, los especímenes se pesaron antes y después de la degradación con una balanza analítica Explorer Pro (Ohaus) la cual tiene una resolución de 0.1 mg.

Análisis químico por FTIR

Con la finalidad de analizar los cambios químicos en el Nylamid 901, se analizaron las muestras degradadas mediante ATR-FTIR con el equipo y las condiciones previamente descritas. Los espectros se compararon con el espectro del material sin degradar para determinar signos de degradación mediante el análisis del espectro completo con énfasis en los grupos hidroxilo y carbonilo como resultado de reacciones oxidativas.

Resultados y discusión

Caracterización química de los materiales

La Figura 1 muestra el espectro infrarrojo en transmitancia del Nylamid 901 sin degradarse y de los aceites empleados como medios degradantes. En la Figura 1a se pueden observar las señales de estiramiento de los grupos funcionales N-H y CH₂ asimétrico y simétrico, correspondientes a los picos entre 3299-2750 cm⁻¹ los cuales son característicos de este tipo de poliamidas. Los picos más grandes pertenecen a las señales de los enlaces C=O de estiramiento, N-H de deformación, y C-N de estiramiento que se dan aproximadamente entre 1650-1500 cm⁻¹, que son los enlaces que forman las amidas en las estructuras de poliamida. Asimismo, señales debido a las vibraciones de la red del grupo CH₂, así como C-H se ubican aproximadamente entre 1250-600 cm⁻¹ y corresponden al grupo de las amidas [8].

Figura 1. Espectros ATR-FTIR de: a) Nylamid 901 y b) aceites vegetales.

Por otro lado, en la Figura 1b se muestran los espectros de infrarrojo de los dos aceites vegetales utilizados en esta investigación. Se pueden observar dos picos largos entre 3000 y 2800 cm⁻¹ los cuales están relacionados con los enlaces de estiramiento asimétrico y simétrico CH₂. El pico largo en el número de onda 1750 cm⁻¹ corresponde a la señal del grupo carbonilo C=O [9]. Las señales menores de 600 a 1500 cm⁻¹ pertenecen a la huella dactilar de los aceites vegetales [9]. El pico ancho y pequeño alrededor de 3430 cm⁻¹, únicamente presente en el aceite de ricino, corresponde a vibraciones de estiramiento del grupo O-H el cual es la característica única de este aceite.

Estudio de creep

En la Figura 2 se muestran las gráficas del comportamiento de creep del Nylamid 901 para cada condición y de las cuales se obtuvo la constante de creep (k). En la Figura 2a se puede ver que el agua de mar afectó considerablemente el comportamiento de creep del Nylamid 901, ya que presentó un incremento de hasta un 29% (en la primera semana de degradación), y una disminución de hasta un 18% (a la segunda semana de degradación). Sin embargo, bajo este medio de degradación, no se encontró una tendencia clara en la constante

de creep. Por otro lado, en la Figura 2b se puede observar que las muestras de Nylamid 901 degradadas en aceite de ricino presentaron una mejor respuesta de creep. En la primera semana la constante de creep incrementó solo un 7%, pero a partir de ahí fue disminuyendo al incrementar el tiempo de exposición, llegando hasta una disminución de 36% a la tercera semana. Finalmente, en la Figura 2c se puede observar que la constante de creep tiene una tendencia a incrementar con el paso de las semanas de degradación en aceite de canola. En estas condiciones, la constante de creep incrementó hasta un 111% (en la tercera semana de degradación). Una constante de creep menor indica que el material tiene una menor deformación a largo plazo. Con ello, esto podría indicar que el aceite de canola reduciría el tiempo de vida útil del nylamid 901. Así mismo, se puede observar que el aceite de ricino no solo es el medio de degradación que menos afecta la propiedad de creep de material si no que mejora la estabilidad al disminuir la pendiente al paso de las semanas.

Figura 2. Comportamiento de creep del Nylamid 901 degradado en: a) agua de mar, b) aceite de ricino y c) aceite de canola. Donde S0 representa la muestra sin degradar, mientras que S1, S2 y S3 indican las semanas de degradación.

La Figura 3 muestra una comparación entre la constante de Creep y el valor de dureza en la escala Vickers. La dureza promedio en el Nylamid 901 sin degradación fue de 10.45 HV (102.5 MPa). Para las muestras degradadas mediante agua de mar (Figura 3a) no se observó una correlación o tendencia clara en la dureza con respecto a las semanas de degradación, aunque sí es contrario al comportamiento de creep. Por otro lado, para las muestras degradadas con aceite de ricino (Figura 3b), se puede apreciar una correlación inversa entre la dureza y la constante de creep. En estas muestras, mientras la constante de creep disminuye con las semanas de degradación, la dureza aumenta. Asimismo, se puede ver que las muestras degradadas con aceite de canola (Figura 3c) exhibieron un incremento en la dureza con el aumento del tiempo de degradación, similar al incremento en la constante de creep. Una excepción fue la dureza obtenida luego de tres semanas de degradación, la cual fue ligeramente menor a la observada en la segunda semana. En general, se puede observar que, para las muestras degradadas en agua de mar y aceite de ricino, el incremento en la dureza es beneficioso para disminuir la constante de creep debido a que una mayor dureza permite una menor deformación.

Figura 3. Constante de Creep vs dureza por microindentación Vickers del Nylamid 901 degradado en: a) agua de mar, b) aceite de ricino y c) aceite de canola.

Análisis de la topografía superficial

En la Figura 4 se puede observar la micrografía óptica de la superficie del Nylamid 901 sin degradación, mientras que en la Figura 5 se muestran las micrografías ópticas de las superficies del material luego de tres semanas de

degradación como representativas. No se observó un cambio sustancial en la topografía de las superficies degradadas, por lo que no se puede acertar si es parte de la rugosidad o si contribuyen los remanentes de los aceites, siendo necesario un análisis más puntual como la medición de rugosidad.

En la Figura 5a se puede observar que no existe una clara diferencia entre las muestras degradadas con agua de mar a las tres semanas y la muestra sin degradación. Aunque puede apreciarse en la superficie de la muestra degradada en agua de mar, un aspecto más áspero y rugoso. Por otro lado, las muestras degradadas en los aceites vegetales de ricino y canola (Figuras 5b y 5c) respectivamente, muestran una apariencia más lisa, aunque con pequeñas cantidades de aceite sobre la superficie a pesar de que fueron previamente lavadas con agua destilada y secadas. Se puede observar también que en la superficie degradada en aceite de ricino existe un mayor número de remanentes, a diferencia de las muestras degradadas en aceite de canola que manifiestan una menor cantidad de remanentes de aceite atrapados.

Figura 4. Micrografía óptica de la superficie de Nylamid 901 sin degradación a 500X.

Figura 5. Micrografías ópticas a 500x de las superficies de Nylamid 901 degradadas durante tres semanas en: a) agua de mar, b) aceite de ricino y c) aceite de canola.

A manera de cuantificar el daño en la superficie de las muestras de Nylamid 901 ocasionado por la degradación, se evaluó la rugosidad superficial. En la Figura 8 se muestran los valores de rugosidad (R_a) para las muestras degradadas en las diversas condiciones. Se puede observar que la degradación ocasionó que la rugosidad de la superficie en todas las muestras incrementara. Las muestras degradadas en agua de mar (Figura 8a) presentaron una tendencia a incrementar la rugosidad al paso de las semanas de degradación, llegando a ser un 100% mayor a la rugosidad inicial (tercera semana). Por otro lado, las muestras degradadas en aceite de ricino y canola en la primera semana, incrementaron la rugosidad un 100 % y 60 %, respectivamente. Mientras que en las siguientes semanas la rugosidad fue disminuyendo paulatinamente, llegando incluso a la rugosidad inicial (aceite de canola).

Figura 8. Gráfica de rugosidad (Ra) de las superficies de Nylamid 901 degradadas en: a) agua de mar, b) aceite de ricino y c) aceite de canola.

Análisis de la masa perdida/ganada y el porcentaje de absorción

Las muestras de Nylamid 901 tuvieron una masa inicial de 2.7 g, sin embargo, luego de la degradación presentaron un cambio en esta característica. En la Figura 9 se muestra la masa ganada o perdida después de la degradación, así como el porcentaje de absorción del líquido. Se puede observar que en todos los casos hubo un incremento en la masa y por ende en el porcentaje de absorción, con excepción de la muestra degradada en aceite de canola a las 2 semanas. Sin embargo, en el caso de las muestras degradadas en agua de mar, se aprecia una mayor ganancia de masa a diferencia de las degradadas en los aceites vegetales. Esto puede deberse a que pequeñas partículas de sal quedaron atrapadas debido a la porosidad del material, incrementando la masa total de la muestra.

Figura 9. Masa perdida/ganada y porcentaje de absorción del Nylamid 901 después de la degradación en a) agua de mar, b) aceite de ricino y c) aceite de canola.

Análisis de la degradación por FTIR

La Figura 10 muestra los espectros FTIR de las muestras de Nylamid 901 degradadas en los diferentes medios. En todas las muestras se observan diversos cambios en las señales en todo el espectro (Figuras 10a, 10b, y 10c). Se destaca el incremento de una banda ancha alrededor del 3500 cm^{-1} indicando la presencia de enlaces O-H. Esto se puede deber al proceso de hidrólisis, un mecanismo de degradación dominante en las poliamidas, el cual genera un aumento en la cristalinidad [11]. Asimismo, se encontraron cambios en las señales de CH_2 (3000 a 2750 cm^{-1}) y C-H (600 a 1700 cm^{-1}) indicando cambios en la región de la huella dactilar, por lo que podrían estar relacionados con cambios en las fases cristalina y amorfa [11]. Este aumento de la cristalinidad es más notorio en la degradación con aceites lo cual tiene cierta correlación con el incremento de la dureza mostrado en la Figura 3. Por otro lado, en todos los casos se encontró la aparición de un nuevo pico ubicado aproximadamente a 1750 cm^{-1} el cual representa el enlace C=O (Figuras 10d, 10e, y 10f). Dicha señal podría indicar que parte de la degradación del Nylamid en estos 3 diferentes medios, ocurrió por oxidación [10]. Se puede observar que el

aumento en esta señal del grupo C=O es casi constante durante las 3 semanas en las muestras con aceite degradado, mientras que este pico solo aparece en menor medida en las muestras degradadas en agua de mar en la primera y tercera semana.

Figura 10. Espectros ATR-FTIR del Nylamid 901 degradado en: agua de mar (a y d), aceite de ricino (b y e) y aceite de canola. (f)

Conclusiones

En este trabajo, se estudió el efecto de la degradación de una poliamida comercial (Nylamid 901) en tres diferentes medios: agua de mar, aceite de ricino y aceite de canola. Derivado del proceso de degradación, se observaron diversos cambios en sus características físicas, químicas, superficiales, así como en la propiedad de creep del polímero las cuales se resumen a continuación:

- Se observó un aumento de la rugosidad en todas las probetas degradadas a lo largo del tiempo. En la degradación en agua de mar la rugosidad es más estable, mientras que en la degradación con aceites se aprecian cambios bruscos de rugosidad.
- Se identificó un mayor aumento en la masa de las muestras degradadas en agua de mar debido a partículas de sal atrapadas.
- Las muestras degradadas en aceite de canola mostraron una tendencia a aumentar la constante de creep, mientras que las degradadas en aceite de ricino mostraron una tendencia a disminuirla. En las muestras degradadas en agua de mar, no se observó una tendencia clara en la constante de Creep.
- La degradación en aceite de ricino mejoró incluso la propiedad de creep en comparación con la muestra no degradada e incrementó su dureza inicial.

Los resultados de esta investigación marcan una pauta importante para la selección de lubricantes para sistemas poliméricos, ya que, contemplando la degradación que sufre el material en tales medios, se podría identificar el lubricante que tendría el menor efecto negativo que lleve a la falla del material.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo del Tecnológico Nacional de México por el apoyo brindado para la realización de este proyecto TecNM (clave13820.22-P). G. E. Aguilar Cortes agradece el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la beca brindada para sus estudios de doctorado.

Referencias

- [1] E. Lainé, C. Bouvy, J.-C. Grandidier y G. Vaes, "Methodology of Accelerated Characterization for long-term creep prediction of polymer structures to ensure their service life", *Polymer Testing*, vol. 79, p. 106050, octubre de 2019. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106050>
- [2] J. T. Boyle, J. Spence y Z. P. Bazant, "Stress Analysis for Creep", *Journal of Applied Mechanics*, vol. 51, n.º 3, p. 708, septiembre de 1984. Disponible: <https://doi.org/10.1115/1.3167710>
- [3] M. Sakane *et al.*, "A new extraction method of creep exponents and coefficients from an indentation creep test by multiaxial stress analysis", *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, vol. 107, p. 102522, junio de 2020. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102522>.
- [4] S. Arunkumar, "A Review of Indentation Theory", *Materials Today: Proceedings*, vol. 5, n.º 11, pp. 23664–23673, 2018. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.156>
- [5] M. Sakane *et al.*, "A new extraction method of creep exponents and coefficients from an indentation creep test by multiaxial stress analysis", *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, vol. 107, p. 102522, junio de 2020. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2020.102522>
- [6] S. H. Hamid, *Handbook of Polymer Degradation*. Taylor & Francis Group, 2020.
- [7] J. Zhang, "Effect of environmental degradation and mechanical properties of polyamide 6-grafted carbon fiber/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) composites", *Journal of Thermoplastic Composite Materials*, vol. 28, n.º 7, pp. 973–980, julio de 2013. Disponible: <https://doi.org/10.1177/0892705713495431>
- [8] M. T. Hernández-Sierra, J. E. Marta, L. D. Aguilera-Camacho, J. S. García-Miranda, J. E. Báez-García y K. J. Moreno, "Mechanical and bio-lubricated friction performance of PA6G for gear applications", *MRS Advances*, vol. 5, n.º 59-60, pp. 3055–3064, 2020. Disponible: <https://doi.org/10.1557/adv.2020.398>
- [9] B. Stuart, *Infrared spectroscopy: Fundamentals and applications*. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, 2004.
- [10] S. Liu *et al.*, "Study on the post-irradiation oxidation of polyethylenes using EPR and FTIR technique", *Polymer Degradation and Stability*, vol. 196, p. 109846, febrero de 2022. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2022.109846>
- [11] F. G. d. A. Dias, A. G. Veiga, A. P. A. d. C. P. Gomes, M. F. da Costa y M. L. M. Rocco, "Using XPS and FTIR spectroscopies to investigate polyamide 11 degradation on aging flexible risers", *Polymer Degradation and Stability*, vol. 195, p. 109787, enero de 2022. Disponible: <https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109787>